

Le principe de sécurité juridique en droit administratif tunisien

*Par R. Abbas**

La sécurité juridique, *nouvel opium des juges*¹, et plus encore, des juristes, connaît un succès phénoménal en droit du fait, notamment, de l'ascension fulgurante de la notion d'Etat de droit, ainsi que du fait du phénomène de constitutionnalisation du droit administratif, reconnaissant ainsi à certains principes une valeur constitutionnelle, si ce n'est une valeur supra-constitutionnelle.

La sécurité est « *l'état d'esprit confiant et tranquille de celui qui se croit à l'abri du danger* »².

Selon le dictionnaire du vocabulaire juridique³, la sécurité juridique est « *dans un sens abstrait, toute garantie, tout système juridique de protection tendant à assurer, sans surprise, la bonne exécution des obligations, à exclure ou au moins à réduire l'incertitude dans la réalisation du droit* ».

Il semblerait que c'est à l'époque romaine qu'ont été jetées les fondations théoriques et pratiques du principe de sécurité juridique⁴. Ce dernier se décomposait en deux principes, celui de l'orientation (*certutido*) et celui de la réalisation (*securitas*), c'est-à-dire qu'il imposait d'une part, que les sujets de droits sachent à l'avance quel comportement juridique est attendu d'eux et exigeait d'autre part, le respect des normes et des contrats.

*Assistante de droit public à la Faculté de Droit et des Sciences politiques de Sousse, Université de Sousse.

¹ P. Brunet, « La sécurité juridique, nouvel opium des juges », *Frontières du droit, critique des droits. Billets d'humeur en l'honneur de Danièle Lochak*, LGDJ 2007, p. 247.

² Le petit Robert, 2005, t. IV, p. 659.

³ G. Cornu, *Vocabulaire juridique*, association Henri Capitant, PUF, 1996.

⁴ D. Soulas de Russel et Ph. Raimbault, « Nature et racines du principe de sécurité juridique : une mise au point », *RIDC*, 2003, n°1, p. 96.

Il faut préciser ensuite que la sécurité en droit trouve son origine dans la théorie du droit social qui fait intervenir l'Etat afin de réguler les rapports entre individus et notamment leurs rapports avec l'autorité publique. On peut dans ce cadre citer l'exemple de T. Hobbes qui considère le groupement des humains en sociétés ne répond qu'au «*soucis de pourvoir à leur propre préservation et de vivre plus heureusement par ce moyen : autrement dit, de s'arracher à ce misérable état de guerre*»⁵, de l'état de nature.

Dans le même sens J.-J. Rousseau⁶ avait défendu l'idée du pacte ou du contrat social tout comme J. Locke⁷ dans le but de protéger l'homme et de vivre dans le confort et la sécurité. Ainsi c'est l'homme lui-même qui habilite les institutions à dominer une société en vue de satisfaire le besoin général de sécurité.

S'agissant des origines contemporaines du principe de sécurité juridique, il ne fait aucun doute que le droit communautaire constitue le véritable berceau du principe de sécurité juridique. En effet, dès le début des années 1960, et en vertu de l'arrêt *SNUPAT*⁸, le juge communautaire a solennellement consacré la sécurité juridique au rang des principes généraux du droit communautaire et notamment avec l'arrêt *Tagaras*⁹.

La Cour Européenne des droits de l'homme a également consacré le principe de sécurité juridique et l'a considéré comme étant un principe

⁵ T. Hobbes, *Leviathan*, Sirey, 1971, p. 173.

⁶ « *le problème fondamental dont le contrat social donne la solution –reste de- trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant* » (voir J.-J. Rousseau, *Du contrat social*, GF-Flammarion, 1992, p. 39).

⁷ « *le seul procédé qui permette à qui que ce soit de se dévêtir de sa liberté naturelle et d'endosser les liens de la société civile, c'est de passer, avec d'autres hommes, une convention aux termes de laquelle les parties doivent s'assembler et s'unir en une communauté, de manière à vivre ensemble dans le confort, la sécurité et la paix, jouissant en sûreté de leurs biens et mieux protégés contre toute personne qui n'est pas des leurs* » (voir J. Locke, *Deux traités du gouvernement*, Vrin, 1997, p. 189).

⁸ CJCE, 22 mars 1961, affaires jointes 42 et 4/61, *SNUPAT/H. A.*, Rec. p. 109.

⁹ CJCE, affaire 18/89, 7 février 1991, *Tagaras c/ Cour de justice*.

« inhérent au droit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » et ce, depuis l'affaire *Marckx*¹⁰.

Certains Etats ont opté pour une consécration claire et explicite du principe de sécurité juridique dans leur Constitution, considérant que la Constitution « *véhicule -entre autres- tout un imaginaire, un mythe, un discours drainant une forte charge symbolique* »¹¹.

Nous citerons dans ce cadre l'exemple du royaume d'Espagne qui prévoit dans sa Constitution en son article 9, alinéa 3 que cette dernière « *garantit le principe de la légalité, la hiérarchie et la publicité des normes, la non-rétroactivité des dispositions impliquant des sanctions qui ne favorisent pas ou qui restreignent des droits individuels, la sécurité juridique, la responsabilité des pouvoirs publics et l'interdiction de toute action arbitraire de leur part* ».

La Constitution du Portugal du 2 avril 1976 précise en son article 284-4 que « *si des raisons de sécurité juridique, d'équité ou d'intérêt public d'importance, dont le motif sera mentionné, l'exigent, le tribunal constitutionnel pourra attribuer aux effets de l'inconstitutionnalité ou de l'illégalité une portée plus restrictive qu'il n'est prévu aux paragraphes 1^{er} et 2* ».

S'agissant des Constitutions des pays du Maghreb, seul l'Etat algérien a fait référence dans sa Constitution de 1996 à l'exigence de protection de la sécurité juridique et a prévu dans le préambule que « *La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple et confère la légitimité à l'exercice des pouvoirs. Elle permet d'assurer la protection juridique et le contrôle de l'action des pouvoirs publics dans une société où*

¹⁰ CEDH, 13 juin 1979, *Marckx c/ Belgique*.

¹¹ E. Derdaele, « *La Constitution entre norme et symbole, réflexions sur le constitutionnalisme contemporain* », disponible sur www.droitconstitutionnel.org/congresParis/comC2/DerdaeleTXT.pdf, p. 1.

règnent la légalité et l'épanouissement de l'homme dans toutes ses dimensions ».

On notera d'ailleurs que le droit français était plutôt méfiant quant à la consécration du principe de sécurité juridique et ne l'a consacré que tardivement en 2006 en vertu de l'arrêt KPMG¹² alors que le tribunal administratif tunisien, lui, avait déjà eu recours à l'expression « sécurité juridique » dans une série d'arrêts en 2000.

Cette méfiance peut s'expliquer par le fait qu'une partie de la doctrine reste très réticente quant à l'adoption d'un principe jugé trop général. En effet, E. Tsatsabi avait considéré dans sa thèse que la sécurité juridique était un principe trop général et faussement spécifique¹³. Selon l'auteur, ce principe demeure « fuyant » et « vague » ce qui génère une certaine forme d'incertitude, voir d'insécurité juridique. Il considère, par ailleurs, que le principe de sécurité juridique n'est pas directement opérationnel pour le juge car pour lui donner une portée réelle, le juge doit s'appuyer sur des principes dérivés plus concrets et qui ont des effets clairs et connus¹⁴.

L. Vapaille, considérait, de son côté, la sécurité juridique comme étant un principe qui n'a pas de réalité juridique, il ne serait qu'« *une coquille vide* », un parfum¹⁵ ... sans nier pour autant qu'elle tend à une amélioration rédactionnelle de la norme¹⁶.

¹² CE, ass., 24 mars 2006 dans l'affaire *Sté KPMG*, RDP, n° 5, 2006, p. 1169 ; GAJA, Dalloz 16^e édition, 2007, p. 920. L'objet de l'arrêt porte sur l'imprécision, et la méconnaissance de l'objectif à caractère constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité du droit.

¹³ E. Tsatsabi, *Le principe de sécurité juridique dans le contentieux administratif français*, Thèse, Paris II, p. 231 et s.

¹⁴ E. Tsatsabi, *Le principe de sécurité juridique dans le contentieux administratif français*, Op. Cit., p. 241.

¹⁵ Selon le poète René Char : « la sécurité est un parfum », *Le marteau sans maître*, Gallimard, 2002, p. 104, cité par (M.-A.) Granger, *Existe-t-il un « droit fondamental à la sécurité »*, 2008, disponible sur : www.droitconstitutionnel.org/congresParis/comC8/GrangerTXT.pdf droitfondamental, p. 9.

¹⁶ L. Vapaille, « Le principe de sécurité juridique : réalité et avenir en droit administratif français », *LPA*, 1999, n° 158, p. 18.

R. Chapus a considéré, quant à lui, que le principe général de sécurité juridique, « *réduit à lui-même, ...a une portée tellement générale qu'il est frappé d'insignifiance* »¹⁷.

Malgré son aspect général, il faut reconnaître qu'il est difficile de résister à la reconnaissance du principe de sécurité juridique, dans la mesure où il vise non seulement à procurer de la sécurité, car « *la sécurité juridique est l'essence même du droit* »¹⁸, mais il constitue aussi une notion dynamique, car il s'agit en réalité d'une notion fonctionnelle et d'un « grand » principe.

En effet, selon les observations faites sur l'arrêt Société *KPMG*, « *il n'est pas douteux qu'on se retrouve en présence d'un nouveau principe général du droit, qui s'impose même sans texte à toute autorité administrative. Sa reconnaissance montre que la veine des principes généraux du droit qui paraissait s'épuiser après la vague des «grands» principes reconnus dans les années 50 et 60 et ne s'appliquer désormais qu'à des principes propres à certaines matières, n'est pas tarie et contient encore des principes d'une grande généralité...* »¹⁹.

Il est erroné, par conséquent, de croire que le principe de sécurité juridique n'a pas de consistance juridique, car en réalité, il tend à acquérir une consistance juridique de part son large contenu et de son caractère fédérateur.

La sécurité juridique constitue bien « *un principe cardinal de droit public* »²⁰ et « *une pièce maîtresse de l'architecture juridique et politique dans les pays se réclamant du libéralisme* » selon J. Chevallier²¹. En effet, la sécurité

¹⁷ R. Chapus, *Droit administratif général*, Tome I, Montchrestien, 15^{ème} édition, 2001, p. 96.

Voir dans le même sens B. Pacteau, « La sécurité juridique un principe qui nous manque », *AJDA* 1995, p. 151.

¹⁸ F. Douet, *Contribution à l'étude de la sécurité juridique en droit fiscal interne français*, LGDJ, 1997, p. 9.

¹⁹ GAJA, Dalloz 16^e édition, 2007, p. 926.

²⁰ S. Boissard, « Comment garantir la stabilité des situations juridiques individuelles sans priver l'autorité administrative de tout moyens d'action et sans transiger sur le respect du principe de légalité ? », *Cahiers Constitutionnels* 2001, n° 11, p. 70.

²¹ J. Chevallier, « La dimension symbolique du principe de légalité », *RDP*, n° 6, 1990, p. 1651.

n'est pas dissociable du droit « *c'est un besoin juridique élémentaire et si l'on ose dire, animal* »²², elle est présentée comme l'une des missions régaliennes de l'Etat.

S'agissant du fondement du principe de sécurité juridique, deux fondements au principe de sécurité juridique peuvent être avancés, il y a, d'abord, le droit à la sûreté, fondement quelque peu dépassé, et il y a, ensuite, l'Etat de droit, une notion devenue culte.

S'agissant du *droit de la sûreté*, celui-ci découle des droits naturels et imprescriptibles de l'homme qui couvrent non seulement la protection des personnes et des biens mais aussi la protection des droits²³, soit, la sécurité d'une manière générale²⁴, à un tel point que certains l'ont considéré comme étant un concept « attrape-tout ».

Même si S. Belaïd dans sa thèse a assimilé la sécurité juridique à la sûreté²⁵, il faut dire qu'en droit tunisien, le droit de la sûreté n'a pas été prévu explicitement dans la Constitution tunisienne de 1959 et ne pouvait constituer un fondement de la sécurité juridique.

En effet, selon l'article 5 de la Constitution de 1959, aujourd'hui suspendue : « *la République Tunisienne garantit les libertés fondamentales et les droits de l'homme dans leur acception universelle, globale, complémentaire et interdépendante* », et même si ledit article nous renvoie au respect des droits de l'homme dans leur *acception universelle et globale* qui découle de la

²² J. Carbonnier, *Flexible droit*, L.G.D.J., 7e édition, 1992, p. 172.

²³ F. Luchaire, « La sécurité juridique en droit constitutionnel français », *Cahiers de droit constitutionnel*, n°11, 2001, p. 67.

²⁴ F. Luchaire, « La lecture actualisée de la déclaration de 1789 », *Acte de colloque sur La déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la jurisprudence* des 25 et 26 mai 1989 au Conseil Constitutionnel, PUF, 1989, p. 215. Dans le cadre de cet acte F. Luchaire fait étalage des différentes lectures qui ont été faite de la *sûreté*, *considérant enfin, que ce droit étant « un droit attrape - tout » il valait mieux alors « jeter ce droit aux oubliettes »* p. 221.

²⁵ S. Belaïd, *Essai sur le pouvoir normatif du juge*, Paris, 1970, p. 99 : « *C'est à juste titre que la sécurité juridique- la sureté- est considérée par la pensée libérale comme une des manifestations les plus importantes de la liberté, dignes d'une protection particulière* ».

Déclaration universelle des droits de l'homme, cette dernière, prévoit, en son article 3, que « *Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne* », le recours à la notion de sûreté ne paraît pas aussi général qu'à titre d'exemple dans l'article 2 de la déclaration française de 1789. En effet, le constituant, emploie la sûreté conjuguée avec la personne humaine, et ce jumelage réduit toute interprétation possible et limite la sûreté à la matière pénale.

La sûreté ne peut constituer ainsi un fondement au principe de sécurité juridique surtout que les approches contemporaines tendent plutôt vers une conception plus étroite de la sûreté. La sûreté serait alors la traduction française du principe de l'*habeas corpus* qui renverrait à la liberté de circulation et à la garantie de l'individu de ne pas être arbitrairement arrêté et détenu²⁶.

*Sécurité juridique et Etat de droit*²⁷, sont deux notions profondément liées souvent employées de façon successive ou cumulative. A titre d'exemple K. Stern, en proposant une définition de la notion d'Etat de droit, considère que ce dernier « *signifie que l'exercice du pouvoir étatique n'est admissible que sur la base de la Constitution et de lois promulguées constitutionnellement quant à l'aspect formel et matériel, avec le but de garantir la dignité de l'homme, la liberté, la justice, et la sécurité juridique* »²⁸.

En droit tunisien, on remarque que rattacher le principe de sécurité juridique diffère selon que la question a été posée avant ou après la consécration explicite de l'Etat de droit au sein de l'article 5 de la Constitution en 2002.

²⁶ J. Morange, *La déclaration des droits de l'homme et du citoyen*, Que sais-je ?, PUF, 4^{ème} édition, 2002, p. 46.

²⁷ Sur le phénomène de mondialisation de la notion, voir : D. Mockle, « Mondialisation et Etat de droit », *Cahiers de droit*, 2000, p. 237.

²⁸ Cité par S. Calmes, *Du principe de protection de la confiance légitime en droit allemand, communautaire et français*, Dalloz, 2001, p. 77.

D'abord, et s'agissant des premiers arrêts se rapportant au principe de sécurité juridique on pourra avancer le droit naturel comme fondement préliminaire.

Sitôt l'Etat de droit consacré par l'article 5 nouveau, alinéa 2 dans la Constitution de 1959 qui dispose que « *la République tunisienne a pour fondements les principes de l'Etat de droit* », le juge administratif n'a pas hésité à rendre effective le respect desdits principes et a clamer l'Etat de droit comme fondement de toute expectative devenue légitime des citoyens d'une manière générale en vers l'Etat.

Etant très large, l'étude de la sécurité juridique doit être limitée. On se demandera alors, quelle serait la nature du principe de sécurité juridique en droit tunisien ?

La détermination de la nature du principe de sécurité juridique est tributaire de son contenu qui a évolué au fil du temps. En effet, le principe de sécurité juridique est principalement rattaché à la norme, et est fondamentalement objectif (Section 1), mais il tend à se subjectiviser et à acquérir, par conséquent, une nature hybride (Section 2), car l'élément confiance a été intégré à la notion de la sécurité juridique.

Section 1 : Le principe de sécurité juridique : un principe fondamentalement objectif :

Par fondamentalement objectif, nous voulons dire que le principe de sécurité reste, de par son contenu, avant toute chose, un principe relatif à la norme et à l'ordre juridique.

Cette nature apparaît même dans les différentes conceptions du principe de sécurité juridique, dans la mesure où on relève aujourd'hui, deux

conceptions, l'une est classique et se rapporte au but assigné au droit, l'autre est moderne et se rapporte à la sécurité même du droit.

Il importe dès lors de traiter aussi bien la conception classique du principe de sécurité juridique, telle que conçue et admise par la doctrine ainsi que par la jurisprudence (paragraphe 1) avant de traiter le contenu renouvelé ou actualisé du principe de sécurité juridique (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : *Le contenu classique du principe de sécurité juridique :*

Selon la doctrine, le principe de sécurité juridique est constitué à l'origine de deux éléments, il s'agit d'abord de l'interdiction de la rétroactivité du droit (A) et il s'agit ensuite de l'intangibilité des situations juridiques (B).

A- La non-rétroactivité:

Il faut préciser d'abord que la nature objective de la règle de la non-rétroactivité trouve son origine dans le fait que c'est une règle qui est directement rattachée à l'ordre juridique.

Par ailleurs, Cette règle touche aussi bien l'acte réglementaire que l'acte non réglementaire et ce, sans prendre en considération la situation des destinataires de l'acte en question. Aucune distinction n'est ainsi opérée entre les destinataires de l'acte, le contraire aurait attribué à cette règle une nature subjective.

Il faut noter, ensuite, que la rétroactivité n'est autre qu'un paradoxe. En effet, si sa présence dans un système juridique répond au désir de lui faire produire des effets jugés désirables, la rétroactivité nuit en même temps à la stabilité du droit, elle serait d'après J. Deprez « *l'antinomie de la sécurité juridique* »²⁹. En effet, la rétroactivité va affecter aussi bien l'ordre juridique, sa

²⁹ J. Deprez, *La rétroactivité dans les actes juridiques*, Thèse, Rennes, 1953, p. 4.

stabilité, ainsi que sa cohérence. Elle va affecter surtout les droits créés aux administrés, ce qui risque de provoquer une crise de confiance entre le destinataire de l'acte et l'autorité qui l'édicte.

Inspiré de l'article 2 du code civil français qui prévoit que « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a pas d'effet rétroactif », le principe de non-rétroactivité en matière administrative semble plutôt être l'œuvre du juge administratif. En effet, « *le principe de non-rétroactivité dont le Conseil d'Etat fait application, avec fermeté et avec constance, est une pure création de la jurisprudence. Le fondement de celle-ci ne doit pas être cherché dans l'article 2 du code civil, qui pose une règle d'interprétation des lois mais, dans la volonté de tracer la ligne d'un partage de compétence entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, c'est-à-dire en réalité, de protéger les droits individuels contre toute atteinte qui ne prendrait pas appui sur un texte de loi* »³⁰.

Par conséquent, et en droit administratif, le principe de non-rétroactivité semble trouver « *son véritable fondement dans la théorie des principes généraux du droit, et non dans les dispositions du code civil, Qui ne sont pas applicables en tant que telles en droit public* »³¹. En effet, selon O. Dupeyroux³² la règle de non- rétroactivité des actes administratifs trouve son fondement dans le pouvoir normatif du juge administratif.

L'idée de faire de la non-rétroactivité un principe, en droit français, a été évoquée par le commissaire de gouvernement Teissier dans l'arrêt *Le Bigot*³³ en 1907 où le Conseil d'Etat avait considéré qu' « *on ne réglemente pas pour le*

³⁰ B. Chenot, Conclusions sur CE, Assemblée, 8 juin 1949, *Sieur Delacommune*, Leb. p. 346. Quoique certains considèrent que « *le juge d'un pays de droit écrit...ne peut donner force obligatoire à une règle non écrite que s'il estime, en toute conscience, qu'en agissant ainsi, il se borne à traduire la volonté du législateur* » (M. Letourneur, « Le principe de la non-rétroactivité des actes administratifs », EDCE, 1054, p. 38) ; voir aussi J. Carbajo, *L'application dans le temps des décisions administratives exécutoires*, LGDJ, 1980, p. 69.

³¹ B. Jeanneau, *Les principes généraux du droit dans la jurisprudence administrative*, Thèse, Paris, 1954, p. 98.

³² O. Dupeyroux, *La règle de la non-rétroactivité des actes administratifs*, LGDJ, 1954, p. 73-79.

³³ Conclusions Teissier sur CE, 17 mai 1907, *Le Bigot et autres*, Rec. Leb., p. 461.

passé, les représentants de la puissance publique commettraient s'ils le faisaient un excès de pouvoir, un acte d'incompétence ratione temporis si l'on peut dire, en exerçant un droit qui n'appartient qu'à leurs prédécesseurs.

...les exigences d'une bonne et saine administration s'accordent ici pleinement avec les principes les plus certains du droit public pour condamner tout à la fois l'exercice rétroactif et l'exercice anticipé du pouvoir de nomination ».

La règle de la non-rétroactivité a ensuite été explicitement consacrée en vertu de l'arrêt *Ville de Lisieux*³⁴, où le Conseil d'Etat a considéré que « *les règlements ne disposent que pour l'avenir* ».

En droit tunisien, la règle de la non-rétroactivité a bien été évoquée par la Constitution du 1^{er} juin 1959, mais elle a, toutefois, été limitée en matière pénale. En effet, d'après l'article 11 : « *La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu'en vertu d'une loi antérieure au fait punissable, sauf en cas de texte plus doux* », et ce conformément à l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme³⁵.

Plusieurs constitutions d'Etats voisins ont gardé le silence quant à la non-rétroactivité des actes, exception faite de la Constitution du royaume du Maroc qui prévoit en son article 4 que « *La loi est l'expression suprême de la volonté de la Nation. Tous sont tenus de s'y soumettre. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif* ».

Selon le juge administratif tunisien, le principe de non-rétroactivité a constitué depuis toujours une règle impérative et ce depuis l'arrêt *Soltani*³⁶, en

³⁴ CE, 28 février 1947, *Ville de Lisieux*, Rec. Leb., p. 83.

³⁵ « *Il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis* ».

³⁶ TA, n° 1421, 29 décembre 1989, *I. Soltani c/ Ministre des finances*, Rec. p. 180 :

" و حيث أنه من المستقر في الفقه و القضاء أن قاعدة عدم الرجعية في القرارات الإدارية هي قاعدة أمرية, ذلك أن تضمين القرار الإداري أثرا رجعيا إنما ينطوي على مخالفة لقواعد الاختصاص من حيث الزمن, لأن مصدر القرار الرجعي يتعدى حدود اختصاصه الزمنية " .

vertu duquel le juge a repris le raisonnement du Conseil d'Etat français dans l'arrêt *Le Bigot*. En effet, dans l'arrêt *Soltani*, le tribunal administratif a considéré qu'il est admis en jurisprudence que la règle de la non-rétroactivité des actes administratifs est *une règle impérative*, car introduire un effet rétroactif à l'acte administratif constituerait une violation de la règle de compétence *ratione temporis*.

Le juge administratif a considéré, par ailleurs, que la non-rétroactivité des actes administratifs constitue un principe qui touche à l'ordre public³⁷. Ceci étant valable aussi bien pour les actes réglementaires que pour les actes individuels³⁸.

Toutefois, et comme tout principe, la non-rétroactivité connaît quelques dérogations. En effet, le juge administratif a considéré que l'acte administratif ne saurait s'appliquer rétroactivement sur des faits et des situations juridiques préexistants sauf si un texte de loi le prévoit³⁹. Ainsi, le juge administratif a considéré que la rétroactivité ne saurait s'appliquer sans la volonté du législateur⁴⁰.

Voir également TA, n° 17809, 16 juin 2009, *J. Nsaybiya c/ Ministre des finances et le directeur général de la douane*, inédit :

" و حيث استقر فقه هذه المحكمة على أن عدم رجعية القرارات الإدارية قاعدة أمره و على أن الأحكام القانونية التي لا تهم الإجراءات بل تتعلق بأصل الحق لا يجوز تطبيقها بصفة فورية على النزاعات التي نشأت في ظل الأحكام السابقة و على أنه لا يمكن للتراتب أن تكون ذات مفعول رجعي إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة و على أنها تسري إلا على الوقائع التي مشأت في ظلها".

³⁷ TA, n° 3, 10 juillet 1975, *A. El Adhari c/ Ministre de l'intérieur*, Rec. p. 7 :

" و حيث أن هذا المبدأ يهم النظام العام و يتعين على المحكمة إثارته تلقائياً".

TA, n° 18173, 26 octobre 2000, *L. El Derbali c/ Ministre de l'intérieur*, inédit :

" خرق مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية مسألة تهم النظام العام".

³⁸ TA, n° 1421, 29 décembre 1989, *I. Soltani c/ Ministre des finances*, précité :

" و حيث أن المبدأ المسلم به في القضاء الإداري أن القرارات الإدارية سواء أكانت ترتيبية عامة أم فردية لا يجوز تضمينها أثراً رجعياً".

³⁹ TA, n° 292, 28 avril 1980, *S. El Hdidi c/ Président de la République*, Rec. p. 50 :

" استقر الرأي فقها و قضاء على عدم سريان المقرر الإداري بأثر رجعي على الوقائع و المراكز القانونية السابقة عليه إلا بنص قانون خاص يقر الأثر الرجعي "

⁴⁰ TA, n° 1112, 31 décembre 1985, *Makhlouf c/ Caisse nationale de la retraite et de protection sociale*, Rec. p. 155 :

" عدم رجعية القاعدة القانونية هي الأصل و إن الرجعية لن أبيحت في القانون اذا ورد التنصيص عليها صراحة فإنها لا يجوز إقرارها بغير إرادة المشرع".

Le juge administratif tunisien admet également l'exception des textes de nature explicative, qui, selon lui, peuvent s'appliquer aussi bien pour les textes anciens et futurs⁴¹, car faut-il le rappeler, un texte explicatif ne produit point d'effets juridiques et ne peut ainsi porter atteinte à la sécurité des personnes.

Enfin, il faut ajouter à la liste des exceptions les cas de régularisation d'une situation administrative⁴², lorsque celle-ci risque d'avoir pour conséquence la violation de la loi.

B- L'intangibilité des situations juridiques:

Le principe de sécurité juridique exige également l'intangibilité des situations juridiques et par conséquent la protection des droits acquis au maintien d'une situation juridique donnée.

C'est à G. Jèze que revient l'existence du principe d'intangibilité des situations juridiques dans la mesure où dès 1913, il notait que « la situation juridique individuelle a une très grande stabilité »⁴³, qu'elle est « intangible »⁴⁴.

R. Bonnard a considéré que l'intangibilité des actes créateurs de droits constituait une règle coutumière en écrivant qu' « *il y a illégalité en cas de violation de deux principes généraux de droit qui peuvent être considérés comme des règles coutumières et rentrant dans le droit positif. Ce sont l'autorité de la chose jugée et l'intangibilité des effets individuels des actes juridiques* »⁴⁵.

⁴¹ TA, n° 563, 21 février 1985, *administration générale des impôts*, inédit :

" النصوص التفسيرية تطبق على النص السابق واللاحق " .

⁴² TA, n° 2089, 17 février 1993, *El Gharbi c/ Ministre de l'éducation*, inédit :

" يجوز اتخاذ قرارات بمفعول رجعي " .

TA, n° 17823, 26 avril 2001, *M. Hammadi c/ Ministre des finances* ; TA, n° 12029, 30 décembre 2009, *E.*

Khammasi c/ Ministre de l'éducation et de la formation, inédits :

" استثناء لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية يجوز للإدارة سحب مفعول قرارها بأثر رجعي قصد تسوية وضعية لم يقع تنظيمها و أصبح تمادي بقائها على ذلك الوضع يتنافى مع ما يفرضه القانون " .

⁴³ G. Jèze, « Du retrait des actes juridiques », RDP 1913, p. 250.

⁴⁴ G. Jèze, « Du retrait des actes juridiques », Op. cit., p. 265.

⁴⁵ R. Bonnard, *Précis de droit administratif*, LGDJ, 6^e édition, 1944, p. 181.

En effet, et s'agissant de la nécessité du respect du principe d'intangibilité des actes individuels créateurs de droits, ou de l'intangibilité des situations juridiques, J. De Soto avait écrit que l' « *un des principes de droit les plus importants consiste dans le respect de l'état d'équilibre existant. Le droit est en effet une science sociale et les choses sociales ne doivent pas être troublées par des initiatives plus ou moins heureuses qui vont changer l'ordonnement juridique existant. La stabilité est un des besoins primordiaux des sociétés civilisées et le respect des situations acquises constitue l'une des bases de notre système actuel* »⁴⁶. Ce qui confirme, par ailleurs, la position de R. Bonnard, qui, assez tôt, avait considéré que le principe d'intangibilité était « *nécessaire pour assurer la sécurité juridique* »⁴⁷.

Ainsi, le principe d'intangibilité apparaît comme étant « *un principe supérieur dont l'exigence sociale est particulièrement impérieuse* »⁴⁸. Il permet selon R. Muzellec, de préciser « *le degré d'enracinement de l'acte individuel dans l'ordonnement juridique...il permet de fixer les limites de la précarité des actes individuels. Ceux-ci jouissent d'une stabilité dans le temps qui ne peut se confondre avec une quelconque vocation à l'éternité* »⁴⁹.

Il faut noter que la consécration de la stabilité et de l'intangibilité des situations juridiques s'est faite progressivement. Cela a commencé par l'arrêt *Manufacture de Blainville* en 1966 en vertu duquel le Conseil d'Etat français avait fait usage de l'expression « *principe d'intangibilité des droits acquis* »⁵⁰ avant d'opter pour une expression plus généralement usitée à savoir :

⁴⁶ J. De Soto, *Contribution à la théorie des nullités des actes administratifs*, 1941, p. 43.

⁴⁷ Cité par R. Muzellec, *Le principe d'intangibilité des actes administratifs individuels en droit français*, Thèse, Rennes, 1971, p. 55.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ R. Muzellec, *Le principe d'intangibilité des actes administratifs individuels en droit français*, Op. Cit., p. 4.

⁵⁰ TA Nancy, 18 mai 1966, *Manufacture de Blainville*, Rec. 745.

« l'intangibilité des droits résultant des décisions administratives individuelles » en vertu de l'arrêt *Manufacture française des pneumatiques Michelin*⁵¹ en 1968.

S'agissant du juge administratif tunisien, il avait, assez tôt, jugé essentiel et impératif de préserver la stabilité et l'intangibilité des situations juridiques, il a, par ailleurs, rattaché la stabilité des situations juridique et, par conséquent les droits acquis, au droit naturel dans l'arrêt *Jgham*⁵² en 1983, en considérant, s'agissant de la rétroactivité d'une décision, que le respect des droits acquis trouvait son fondement dans le droit naturel conformément à ce qu'exige la justice naturelle .

S'agissant des droits acquis, ces derniers ont été définis par le juge administratif en vertu de l'arrêt *Souassi*⁵³ en 2009 comme étant l'ensemble des prérogatives liées à une situation juridique devenue stable de façon définitive. L'exigence du respect des droits acquis a même été érigée en principe dans l'arrêt *El Haddad*⁵⁴ et ce depuis 1987.

On notera, par ailleurs, que la préservation de la stabilité des situations juridiques a été récemment érigée en principe en vertu du jugement en appel *Municipalité Sakiet Ezzit*⁵⁵ en 2004 en vertu duquel le juge administratif a considéré que la théorie des droits acquis, telle que appliquée en droit tunisien ou encore en droit comparé, trouvait son fondement dans le fait que, même s'il est permis à l'administration, de retirer ses décisions illégales, son pouvoir en la matière n'est pas absolu. En effet, plusieurs exigences gouvernent son pouvoir

⁵¹ CE, Ass., 29 mars 1968, *Manufacture française des pneumatiques Michelin*, RDP 1969, p354.

⁵² TA n° 693 du 15 avril 1983 *H. Jgham c/ Ministre de l'économie nationale*, Rec. p. 187.

⁵³ TA n° 15962 du 15 juillet 2009, *A. Souassi c/ Ministre de l'éducation et de la formation*, inédit :
" و حيث أن الحقوق المكتسبة هي جملة الامتيازات المرتبطة بوضعية قانونية استقرت بصفة نهائية."

⁵⁴ TA n° 934-935 du 23 février 1987, *A. El Haddad c/ Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique*, Rec. p. 416 :

" و حيث أن المتعارف به فقها و قضاء أن الحقوق الناتجة عن القرارات الإدارية المستصدرة بناء على مغالطة أو تحيل المستفيد منها لا تصير نهائية بمرور الزمن و أن الإدارة محقة في سحها وقتما شاءت دون الإخلال بمبدأ وجوب احترام الحقوق المكتسبة "

⁵⁵ TA , appel, n° 24288 du 25 mars 2004, *Municipalité Sakiet Ezzit c/ L. Abala*, inédit :

" حيث فإن نظرية الحقوق المكتسبة معمول بها في كل المجالات سواء في تونس أو في القانون المقارن و تجد أساسها في أنه و لنن جاز للإدارة سحب قراراتها غير الشرعية فإن سلطتها في هذا المجال غير مطلقة إذ تحكمها ضوابط عديدة قصد خلق التوازن بين الإمكانيات المخولة لها للتراجع في قراراتها و بين مبدأ الاستقرار القانوني لوضعيات منظورها ."

de retrait et ce dans le but de créer un équilibre entre les facultés de l'administration de se rétracter et le principe de stabilité des situations juridiques des administrés.

On notera, enfin, que dans l'arrêt *Mokhtari*⁵⁶ en 2009, le juge administratif, en consacrant le principe de sécurité juridique dans le domaine de l'urbanisme avait considéré que l'intangibilité des situations juridiques rimerait avec la sécurité juridique qui exige aussi bien le respect du principe de non-rétroactivité des actes administratifs que la protection des droits acquis.

En effet, dans cet arrêt, le tribunal administratif a considéré que la promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, d'une part, et l'approbation de la révision des plans d'aménagement urbain objet du litige, d'autre part, ne donne pas droit à la municipalité de toucher ou de porter atteinte aux situations juridiques créées légalement, et ce dans le but de protéger les droits acquis et en respect au principe de la non-rétroactivité des décisions administratives et ce conformément au principe de sécurité juridique.

Il apparait de cet arrêt que, selon le juge administratif, le principe de sécurité juridique exige le respect aussi bien des droits légalement acquis et, par conséquent, l'intangibilité des situations juridiques légalement acquises, ainsi que le respect de la règle de la non-rétroactivité des décisions administratives ; des exigences qui sont fondamentalement objectives.

⁵⁶ TA n° 13415 du 19 novembre 2009, *A. Mokhtari c/ Président de la municipalité de Raoued*, inédit : " وحيث أن صدور م ت ت من جهة و المصادقة على مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية للمنطقة محل النزاع، من جهة أخرى لا يتيح للبلدية حق المساس بالوضعيات القانونية التي نشأت بطريقة شرعية قبل المصادقة عليه، حماية للحقوق المكتسبة و اقتضاء بمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية المستمدة من مبدأ الأمان القانوني الذي من آثاره الحد من سلطة الهيئات العمومية في تغيير القواعد بالنسبة للمستقبل أو تبني قرارات بأثر رجعي في ظل وضعيات قانونية مطابقة للتشريع ".

Paragraphe 2 : *Le contenu renouvelé de la sécurité juridique :*

Etant relatif à la norme, la sécurité juridique, au sens moderne, englobe de nos jours des exigences nouvelles, à savoir l'accessibilité matérielle du droit (A) et l'accessibilité intellectuelle ou l'intelligibilité de la règle de droit (B).

A- L'accessibilité matérielle du droit:

L'accès au droit, « suppose la combinaison de procédés de communication et de conservation du droit en vigueur afin que nul ne puisse l'ignorer ou l'oublier. A défaut outre le risque d'être soumis sans le savoir à telle ou telle prescription, le justiciable risque aussi d'être maintenu dans l'ignorance de ses droits et libertés fondamentaux que les textes constitutionnels modernes ont pour fonction de consacrer et que la loi a pour tâche de mettre en œuvre »⁵⁷.

Selon X. Souvignet, l'accès au droit apparaît, aujourd'hui, comme « une figure spécifique de la contemporanéité juridique » et ajoute que la médiatisation de l'accès au droit est devenue nécessaire dans la mesure où celui-ci constitue « un idéal à atteindre »⁵⁸.

L'accès au droit repose sur une administration qui étend la fonction normative de l'Etat au le domaine de la communication. Certains considèrent même que l'activité normative apparaît comme « une activité de communication par nature »⁵⁹, en effet, la communicabilité, soit, la publicité au sens large, d'une règle de droit est une condition de son opposabilité, il s'agit là, alors, d'une accessibilité d'ordre matériel.

⁵⁷ E. Cartier, « Accessibilité et communicabilité du droit », *Jurisdoctrina*, n° 1, 2008, p. 56-57.

⁵⁸ X. Souvignet, « L'accès au droit, principe du droit, principe de droit », *Jurisdoctrina*, n° 1, 2008, p. 47.

⁵⁹ E. Cartier, « Accessibilité et communicabilité du droit », *Op. Cit.*, p. 57.

Ainsi, l'accessibilité du droit, se manifeste par l'exigence, parfois, d'origine constitutionnelle, de *l'obligation de publicité du droit*⁶⁰. Nous citerons dans ce cadre l'exemple de la Constitution du royaume d'Espagne qui en son article 9-3 « *garantit le principe de la légalité, la hiérarchie et la publicité des normes, la non rétroactivité des dispositions impliquant des sanctions qui ne favorisent pas ou qui restreignent des droits individuels, la sécurité juridique, la responsabilité des pouvoirs publics et l'interdiction de toute action arbitraire de leur part* ».

En droit tunisien, l'accessibilité a été consacrée par la loi n° 93-64 du 5 juillet 1993 relative à la publication des textes au Journal Officiel de la République Tunisienne et à leur exécution, une obligation pèse sur les autorités compétentes dans le but d'assurer l'accessibilité et l'information des citoyens des décisions prises, même si cette obligation semble ne pas englober les décisions individuelle.

En effet, selon l'article premier de ladite loi « *les lois ; les décrets-lois, les décrets et les arrêtés sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne en langue arabe* ». Par ailleurs, selon l'article 37 (nouveau) de la loi organique relative au tribunal administratif met l'accent sur la nécessité de la publication des décisions administratives et prévoit que : « *les recours pour excès de pouvoir sont introduits dans les deux mois qui suivent la date de la publication ou de la notification des décisions attaquées* ».

La publication des décisions administratives est essentielle, elle permet aussi bien de déterminer le délai du recours contentieux mais aussi de protéger, en conséquence les administrés. En effet, les décisions administratives implicites peuvent porter atteinte à la sécurité des administrés, car lorsque celles-ci ne font

⁶⁰ En droit communautaire, « *un principe fondamental de l'ordre juridique communautaire exige qu'un acte émanant des pouvoirs publics ne soit pas opposable aux justiciables avant que n'existe pour ceux-ci la possibilité d'en prendre connaissance* » (CJCE 25 janvier 1979, *Rake*, affaire 98/78, Rec. p. 69.

l'objet d'aucune publication ou d'information, elles ne peuvent être réputées avoir acquis un caractère définitif.

Toutefois, on remarquera que rares sont les textes qui prévoient expressément l'obligation de notifier un acte individuel⁶¹, nous citerons l'exemple de l'article 16 du décret n° 2000-41 du 18 janvier 2000 fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives de retrait des permis de conduire qui prévoit que « *les décisions de retrait de permis de conduire sont notifiées...* », ou encore le code des hydrocarbures⁶² qui dispose en son article 15 « *le rejet de la demande de permis de recherche est notifié directement à l'intéressé* ».

L'accessibilité au droit à même été rattachée, en droit comparé, et notamment en France, à une mission de service public car une norme juridique non aisément accessible peut constituer selon F. Douet, un facteur d'insécurité juridique⁶³. En effet, le législateur français a considéré en vertu de la loi du 12 avril 2000 que « *les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon fonctionnement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller* »⁶⁴.

La publication a pour fonction d' « *assurer les conditions d'une légalité objective par le droit de regard qu'elle donne au public sur la conduite des affaire* », car ce n'est qu' « *en abattant le mur du secret qui entoure la citadelle*

⁶¹ La matière fiscale semble être la matière la plus détaillée et la plus stricte en matière de notification des décisions individuelles surtout que le code des droits et des procédures fiscaux soumet la notification des décisions au code de procédure civile et commerciale qui sanctionne l'insuffisance de notification ou son inexactitude par la nullité.

⁶² Promulgué par la loi n° 99-93, du 17 août 1994.

⁶³ F. Douet, *Contribution à l'étude de la sécurité juridique en droit fiscal interne français*, L.G.D.J, 1997, p. 2.

⁶⁴ Article 2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

administrative, -qu'- elle place en effet, l'ensemble des opérations sous le contrôle permanent de l'opinion publique »⁶⁵.

On notera, enfin, qu'un décret-loi⁶⁶ relatif à l'accès aux documents administratifs des organismes publics a vu le jour le 26 mai 2011. Ce texte définit les principes et règles régissant l'accès aux documents administratifs des organismes publics et exige la publication de tous les documents produits et reçus par les organismes publics dans le cadre de leur mission de service public.

Ces documents doivent être divulgués gratuitement sous une forme « facilement » accessible au public et doivent être mis à jour régulièrement.

B- L'accessibilité intellectuelle ou l'intelligibilité du droit

Le principe de l'accessibilité intellectuelle du droit est un principe qui découle du droit communautaire. En effet, la Cour de justice de la communauté européenne a estimé que « *les principes de sécurité et de protection des particuliers exigent donc une formulation non équivoque qui permette aux personnes concernées de connaître leurs droits et obligations d'une manière claire et précise et aux juridictions d'en assurer le respect* »⁶⁷.

On notera, par ailleurs, le rapport intime qui lie l'accessibilité intellectuelle du droit avec la sécurité juridique. En effet, l'accessibilité est devenue indispensable aujourd'hui car selon les termes Ph. Malaurie « *plus un droit devient complexe et abondant, plus il devient intelligible, secret et donc arbitraire et injuste, plus il devient un obscur message codé, et c'est par un code qu'il est le mieux décodé* »⁶⁸.

⁶⁵ G. Braibant, N. Questiaux et C. Wiener, *Le contrôle de l'administration et la protection des citoyens*, Cujas 1973, p. 250.

⁶⁶ Décret-loi n°2011-41 du 26 mai 2011, relatif à l'accès aux documents administratifs des organismes publics.

⁶⁷ CJCE, 30 janvier 1985, aff. 143/ 83, *Commission/ Danemark*, Rec. p. 435.

⁶⁸ P. Malaurie, « Les enjeux de la codification », *AJDA* 1997, p. 644.

Il faut préciser dans ce cadre que l'accessibilité matérielle et physique de la norme ne suffit pas à procurer de la sécurité juridique, elle doit être aussi intellectuelle et cela se manifeste par le principe de *clarté et de précision*⁶⁹.

En effet, selon la jurisprudence communautaire « *le principe de sécurité juridique exige qu'une réglementation imposant des charges aux contribuables soit claire et précise, afin qu'il puisse connaître sans ambiguïté ses droits et ses obligations et prendre ses dispositions en conséquence* »⁷⁰.

On peut rappeler à cet effet l'arrêt *Tagaras*, en vertu duquel le juge a exigé que « *tout acte de l'administration produisant des effets juridiques soit clair, précis et porté à la connaissance des intéressés de telle manière qu'ils puissent connaître avec certitude le moment à partir duquel cet acte existe et commence à produire ses effets, notamment au regard des voies de recours prévues par les textes* »⁷¹.

La clarté et la précision du droit sont essentiels à la sécurité juridique des citoyens, ainsi, et comme l'a si bien écrit J. Rivero, « *à la limite, la règle selon laquelle « tout condamné à mort aura la tête tranchée » offre, aux citoyens, sécurité et protection : elle les garantit contre la fantaisie individuelle du bourreau* »⁷².

En droit tunisien, il a été créé un conseil supérieur de mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur présidé par le premier ministre, par le décret du 15 janvier 1996. L'opération de mise en ordre consiste selon l'article premier en « *l'élaboration des projets tendant à mettre à jour les textes en vigueur, ou à améliorer leur forme ou à les clarifier* ».

⁶⁹ Selon le Tribunal suprême espagnol « *du point de vue constitutionnel, la sécurité juridique consiste dans la clarté et la certitude des normes, de telle façon que les citoyens sachent à quoi s'en tenir s'agissant de leur application* » (STS 2/06/1998 (Ar. 5712)).

⁷⁰ CJCE 9 juillet 1980, *Administration des douanes c/ Gondrand Frères*, affaire 169/80, Rec. p. 131.

⁷¹ TPI 7 février 1991, *Tagaras c/ Cour de justice*, affaire T-18/89 et T-24/89, Rec. p. II-53.

⁷² J. Rivero : « *Le système français de protection des administrés contre l'arbitraire administratif à l'épreuve des faits* », Mélanges en l'honneur de J. Dabin, Sirey, 1963, p. 813.

Par ailleurs, l'exigence de clarté, a été consacrée en droit tunisien, à l'occasion de la consécration du principe de confiance légitime, notamment dans l'arrêt *EL Haj Tayeb*. En effet, le tribunal administratif a considéré que le principe de confiance légitime exigeait la clarté des règles juridique⁷³.

A noter que le tribunal administratif a eu l'occasion, par ailleurs, d'attirer l'attention sur la complexité ainsi que sur l'incohérence de la structure d'un décret, en considérant qu'il portait atteinte à l'exigence d'intelligibilité des textes. Il a considéré ainsi dans l'arrêt *El Turki* en 1999, que le texte avait été mal rédigé et souffrait de discontinuité, il a, par ailleurs, considéré que les règles émises par le décret en question n'étaient pas cohérentes et a même démontré comment cela aurait pu être évité en proposant une réorganisation des paragraphes⁷⁴.

On regrettera, toutefois, que le juge administratif n'ait pas saisi l'occasion de l'arrêt *El Turki* pour consacrer explicitement le principe de clarté et d'intelligibilité du droit. En effet, même si ce principe a été consacré un an plus tard avec l'intégration du principe de confiance légitime en droit tunisien, l'arrêt *El Turki* présentait une excellente occasion de consacrer le principe de l'accessibilité intellectuelle.

Section 2 : Le principe de sécurité juridique : un principe qui tend à se subjectiviser :

Fondamentalement objectif, le contenu contemporain du principe de sécurité juridique démontre que c'est un principe qui ne va pas contre la protection du rapport de confiance qui doit exister entre l'individu et l'autorité

⁷³ TA n° 16453 du 01 novembre 20000, *M. Haj Tayeb c/ Ministre de l'agriculture*, inédit :

" عملاً بمبدأ الثقة المشروعة الذي يقتضي وضوح القواعد التي تستند إليها الإدارة "

⁷⁴ TA affaire n° 22467 du 23 septembre 1999, *El Turki c/ Doyen de la faculté de médecine dentaire*, inédit :

" وحيث أن قراءة الأمر عدد 114 المؤرخ في 21 جانفي 1980 على النحو الذي ورد به الرائد الرسمي للجمهورية التونسية توجي بوجود تفكك في معنى النص بدليل أن فروع الفقرة (4) "الأحكام" لم تكن متسلسلة و تخللتها فقرات أخرى لا علاقة لها بالفقرة المذكورة مما كان من المفروض أن تدرج الفقرة (و) قبل الفقرة المتعلقة "بالإعلان عن النتائج" و بالتالي بصورة حتمية قبل الفقرة التي تحمل عنوان "السنة الرابعة والخامسة" ... "

publique, ce qui lui donne un contenu partiellement subjectif. Il nous importe dès lors d'étudier l'extension de la sécurité juridique à la protection de la confiance (paragraphe 1) et d'étudier ensuite l'étendue de cette protection (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : *L'extension de la sécurité juridique à la protection de la confiance:*

L'extension de la sécurité juridique à la protection de la confiance est de plus en plus confirmée d'après la jurisprudence administrative ce qui nécessite l'étude de la protection de la confiance en droit administratif (A) avant de mettre en évidence le rapport qui existe entre ces deux notions, car, aujourd'hui, il est certain que la protection de la confiance n'est autre que le corollaire de la sécurité juridique (B).

A- *La protection de la confiance en droit administratif tunisien:*

L'exigence de protéger la confiance des administrés a depuis longtemps été soulevée par le juge administratif tunisien. En effet, dans l'arrêt *Jgham* du 15 février 1983, le juge administratif avait considéré qu'il n'était pas conforme ni au droit naturel, ni à la justice naturelle que les droits puissent se retrouver menacés, et que le fait que les citoyens perdent leur confiance ainsi que la garantie de stabilité de leurs droits n'est pas compatible avec l'intérêt général⁷⁵.

Le juge administratif avait précisé également dans l'arrêt *Turki* du 13 avril 1990 que la préservation de l'intérêt général nécessite le respect des situations juridiques acquises et de ne pas perturber leur stabilité continuellement et de veiller à ce que l'administration agisse dans un « *climat de sécurité, de tranquillité et de confiance* »⁷⁶.

⁷⁵ TA affaire n° 693 du 15 février 1983, *H. Jgham c/ Ministre de l'économie nationale*, précité.

" الأصل طبقاً للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة، وهذا ما تقتضي به العدالة الطبيعية و يستلزمه الصالح العام، إذ ليس من العدل في شيء أن تهدد الحقوق كما لا يتفق و المصلحة العامة أن يفقد الناس الثقة و الاطمئنان على استقرار حقوقهم "

⁷⁶ TA affaire n° 2122 du 13 avril 1990, *H. Turki c/ Ministre de l'agriculture*, précité :

La confiance en droit administratif peut être définie comme étant l'état psychologique dans lequel se trouve ou doit se trouver l'administré dans sa relation avec l'administration ou d'une manière générale, avec la puissance publique.

En effet, la confiance apparaît comme un lien fort entre le citoyen et l'Etat qui est tenu d'agir en toute légalité, afin que soit légitimée son existence, car « *l'objet même de toute entreprise juridique, qu'elle soit législative, administrative ou juridictionnelle, est d'introduire dans la vie sociale une dose aussi forte que possible de sécurité* »⁷⁷.

Ainsi, il est aisé de constater l'origine jusnaturaliste de la protection de la confiance, et une partie de la doctrine considère que la protection de la confiance des administrés trouverait son fondement dans le pacte social tel que conçu par J.-J. Rousseau, pacte qui lie le citoyen au pouvoir ou à la souveraineté.

On notera ensuite que depuis les premiers arrêts qui ont consacré la sécurité juridique comme principe du droit, ce dernier a toujours été lié de près ou de loin à la protection de la confiance, que ce soit la confiance légitime dans les années 2000 en vertu d'une série d'arrêts⁷⁸, ou la confiance du citoyen en l'Etat et les institutions de son pays⁷⁹ ou encore s'agissant du premier arrêt ayant consacré explicitement le principe de sécurité juridique en droit administratif tunisien qui n'est autre que l'arrêt *Mzoughi*⁸⁰ en 2008.

"...اقتضاء لما تدعو إليه المصلحة العامة من وجوب احترام الأوضاع المستقرة و عدم زعزعة المراكز القانونية باستمرار و خاصة إحاطة تصرفات الإدارة مبدئياً بسياسات من الاطمئنان و الثقة "

⁷⁷ J.-P. Puissochet et H. Legal, « Le principe de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes », Cahiers du Conseil constitutionnel, 2001, p. 98.

⁷⁸ TA n° 16891 du 29 mars 2000, *N. El Hamri c/ Ministre de l'agriculture*, inédit ; TA n° 17257 du 10 mai 2000, *H. El Atafi c/ Ministre de l'agriculture*, inédit ; TA n° 16453 du 01 novembre 2000, *M. Haj Tayeb c/ Ministre de l'agriculture*, précité.

⁷⁹ TA n° 19620 du 17 janvier 2004, *Bou Zneda c/ Ministre de l'intérieur*, inédit.

⁸⁰ TA cass., n° 38955 du 8 février 2008, *Chef du contentieux de l'Etat représentant le ministère des domaines de l'Etat et affaires foncière c/ M. El Mzoughi*, précité.

En effet, dans cet arrêt, le tribunal administratif, dans sa première consécration explicite de la sécurité juridique, a attribué à ce dernier une consistance plutôt subjective. En effet, en consacrant expressément le principe de sécurité juridique, le juge administratif ne s'est fondé dans son jugement ni sur la non-rétroactivité, ni sur des droits acquis comme il le fera plus tard dans l'arrêt *Mokhtari*⁸¹, mais plutôt sur l'existence d'un rapport de confiance qui doit exister entre l'administration et l'administré, une confiance qui sera constituée en vertu d'éléments jugés suffisants pour exiger de l'administration de veiller à l'aboutissement de ses engagements.

En effet, dans cet arrêt, non seulement le juge administratif a explicitement consacré le principe de sécurité juridique en matière contractuelle, mais il a, en sus, octroyé audit principe une conception largement subjective, susceptible de gêner l'administration dans son action. D'après le juge administratif, la liberté contractuelle de l'administration n'est pas absolue, elle trouve ses limites, entre autres, dans « *la protection des droits de ses contractants du mauvais usage de ses pouvoirs* ».

D'après les faits, la confiance de l'administré est née du fait d'un quasi-engagement de l'administration à conclure le contrat en question. Cela se manifeste, d'abord, par l'octroi d'un document laissant entendre à un aboutissement de l'engagement, ce qui, par conséquent, a incité le défendeur à investir.

Par ailleurs, dans cet arrêt, non seulement le tribunal administratif a consacré explicitement le principe de sécurité juridique en considérant que l'aboutissement du contrat « *trouve son fondement dans la nécessité de procurer de la sécurité juridique aux administrés* »⁸², mais il est allé jusqu'à se

⁸¹ TA n°13415 du 19 novembre 2009, *A. Mokhtari c/ Président de la Municipalité de Raoued*, inédit.

⁸² TA cass., n° 38955 du 8 février 2008, *Chef du contentieux de l'Etat représentant le ministère des domaines de l'Etat et affaires foncière c/ M. El Mzoughi*, précité :

reconnaitre un droit d'injonction à l'administration dans ce sens -à conclure un contrat-, sans que cela ne porte atteinte à sa liberté contractuelle⁸³, alors que traditionnellement ce droit n'était pas admis⁸⁴.

En effet, les seules raisons pour lesquelles l'administration ne serait pas tenue par ses engagements sont les motifs d'intérêt général et la protection des deniers publics⁸⁵.

B- La protection de la confiance est le corollaire de la sécurité juridique :

Selon T. Piazzon⁸⁶, il faut distinguer entre la sécurité juridique objective qui se rapporte au droit objectif et au système juridique dans son aspect institutionnel⁸⁷, formel⁸⁸ mais aussi matériel⁸⁹ de la sécurité juridique subjective. En effet, cette dernière concerne les situations individuelles et

" و حيث أن إبرام عقد التفويت على سبيل التسوية إنما يجد مبرراته في ضرورة توفير الأمن القانوني للمتعاملين مع الإدارة".

Voir aussi TA n° 38952 du 18 avril 2008, *Chef du contentieux de l'Etat représentant le ministère des domaines de l'Etat et affaires foncière c/ Ryahi*, inédit et TA n° 17439 du 16 avril 2009, *M. Ben Rached c/ Chef du contentieux de l'Etat représentant le ministère des domaines de l'Etat et affaires foncière*, inédit :

" و حيث استقر فقه قضاء هذه المحكمة على اعتبار أن إبرام عقد التفويت على سبيل التسوية يجد أساسه في ضرورة توفير الأمان القانوني و لمعاقدي الإدارة. دون التفريط في المصلحة العامة باعتبار أن المشرع أحاطها بجملة من الضمانات التي تمنح الإدارة حق مراقبة كيفية تنفيذ عقود البيع التي سيقع إبرامها و التثبت من مدى احترام المنتفعين بالإسناد على سبيل التسوية للواجبات المحمولة عليهم وفق التشريع المتعلق بالتفويت في العقارات الفلاحية الدولية و إلا سقط حقهم في العقار موضوع التفويت".

⁸³ TA cass., n° 38955 du 8 février 2008, *Chef du contentieux de l'Etat représentant le ministère des domaines de l'Etat et affaires foncière c/ M. El Mzoughi*, précité :

" و حيث يستخلص من أحكام الفصل 3 (من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية و المحكمة الإدارية) المشار إليه أنه يمنع على المحاكم العدلية وحدها توجيه الأوامر إلى الإدارة. بحيث تبقى المحكمة الإدارية تسأثر عند انتصابها في مادة القضاء الكامل بسلطات واسعة للإذن بكل الوسائل الكفيلة بإفراغ النزاع المعروض عليها من جميع جوانبه و إكساب أحكامها النجاعة اللازمة, دون أن ينال ذلك من حرية الإدارة في التعاقد".

⁸⁴ TA n° 19115 du 18 mars 2003, *M. El Ouati c/ Ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières*, inédit :

" و حيث دفعت وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية من جهة ثانية بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في هذه الدعوى استنادا إلى أنها ترمي إلى إلزام الإدارة بإبرام عقد تسوية بينها و بين المدعي في حين أن القاضي الإداري لا يمكنه إصدار أوامر إلى الإدارة و لا يمكن أن يحل محلها في تصريف شؤونها".

TA n° 252 du 27 mars 1987, *El Fekih c/ Ministre des finances*, inédit :

" و حيث لا يدخل في صلاحيات القاضي الإداري توجيه أوامر إلى جهة الإدارة و لا الإذن بتوقيف قرار سلبي إلا متى كان تنفيذه من شأنه أن ينال من وضعية المدعي الواقعية و القانونية السابقة".

⁸⁵ TA cass., n° 38955 du 8 février 2008, *Chef du contentieux de l'Etat représentant le ministère des domaines de l'Etat et affaires foncière c/ M. El Mzoughi*, précité.

⁸⁶ T. Piazzon, *Op. Cit.*, p. 74 et s.

⁸⁷ Séparation des pouvoirs et hiérarchie des normes.

⁸⁸ Qualité des sources du droit c'est-à-dire aux modes de diffusion et d'expression des normes (accès, non-rétroactivité...).

⁸⁹ Le contenu matériel des règles du droit et la valeur des solutions apportées par le droit positif.

concrètes des personnes, elle prendrait alors des allures du droit à la sécurité juridique, droit de l'homme de la troisième génération, et du droit à la protection de la confiance légitime, ou encore, en droit tunisien, de la protection de la confiance du citoyen en l'Etat et les institutions de l'Etat.

Ainsi, pouvons-nous emprunter l'expression de M. Puissochet et considérer que la confiance « *n'est autre chose que la sécurité juridique vue sous l'angle du particulier* »⁹⁰.

Il semblerait que le rapport qui existe entre la sécurité juridique et la protection de la confiance est admis dès le départ. En effet, en cherchant sur les origines aussi bien de la sécurité juridique que, par exemple, du principe de confiance légitime, on constatera deux choses : il s'agit d'abord d'une origine commune, à savoir le droit communautaire, ces principes ont, ensuite, un fondement commun qui n'est autre que l'Etat de droit.

En effet, le droit communautaire est le droit en vertu duquel sont nés ces principes, et il constitue même un diffuseur des principes émergents. On notera par ailleurs, que le lien qui existe entre ces deux principes avait été soulevé depuis l'arrêt *Entreprise Freymuth*, rendu par le tribunal administratif français de Strasbourg⁹¹. Selon les conclusions de J. Pommier, et s'agissant de la

⁹⁰ M. Puissochet, « Vous avez dit confiance légitime ? » (le principe de confiance légitime en droit communautaire), in Mélanges en l'honneur de G. Braibant, Dalloz, 1996, p. 581.

Sur la notion de droit subjectifs, voir R. Bonnard, *Les droits publics subjectifs des administrés*, RDP, 1932, p. 65.

⁹¹ J. Pommier, Conclusions sur TA Strasbourg du 8 décembre 1994, *Entreprise Freymuth c/ Ministre de l'environnement*, AJDA 1995 p. 558.

Créée 1982, l'entreprise *Transports Freymuth* procédait à l'importation d'ordures ménagères, toutefois, intervient le décret n°92-798 du 18 août 1992 relatif à l'importation, à l'exportation ou au transit des déchets générateurs de nuisance et interdit l'importation des déchets ménagers ; ce décret qui perturba le fonctionnement de l'entreprise (licenciements du personnel, rupture des contrats de sous-traitance...) a conduit l'entreprise à demander une indemnisation au ministre de l'environnement. Le Tribunal administratif de Strasbourg a procédé à une application positive du principe de confiance légitime dans un domaine non régi par le droit communautaire.

Toutefois la décision du Tribunal de Strasbourg a été ensuite censurée en appel par la Cour de Nancy (CAA de Nancy, 17 juin 1999, Ministre de l'environnement, *Entreprise Freymuth*, AJDA 1999, p. 950) puis par le Conseil d'Etat (CE 9 mai 2001, *Entreprise Transports Freymuth*, D. 2001, p. 2090).

confiance légitime, celle-ci serait « *en quelque sorte (comme) le corollaire ou le prolongement du principe de sécurité juridique, mais envisagé du point de vue des droits subjectifs détenus par un individu* ».

Etant fortement liés, certains auteurs tels qu'E. Tsatsabi considèrent même qu'il y a une concurrence entre eux⁹². Par ailleurs, la confiance légitime a souvent été confondue avec le principe de sécurité juridique tant ils se complètent, il en est ainsi en droit néerlandais⁹³ et en droit portugais⁹⁴.

Ainsi, la protection de la confiance légitime et de la confiance, d'une manière plus générale, découle de la sécurité juridique, en ce sens qu'elle est invoquée pour réguler la sécurité juridique et l'adapter de manière proportionnée à une situation donnée.

En effet, la sécurité juridique préside à l'échelle macro-juridique, celle de l'ordre juridique dans son ensemble, la confiance, elle, officie au contraire à l'échelle micro-juridique, celle de l'individu dans son intérêt particulier⁹⁵.

On notera, enfin, que s'agissant du droit administratif tunisien, le juge administratif a depuis les premiers arrêts, portant consécration de la sécurité juridique et de la confiance légitime, conjugué à chaque fois ces deux principes. En effet, les considérants relatifs à la confiance légitime étaient précédés de l'expression « quant à la violation du principe de confiance légitime et du principe de sécurité juridique ».

S'agissant du fondement, le principe de sécurité juridique tout comme la protection de la confiance, d'une manière générale, trouvent leur fondement en l'Etat de droit. En effet, on peut citer l'exemple du droit allemand, droit

⁹² E. Tsatsabi, *Thèse précitée*, p. 259.

⁹³ J. Schwarze, *Droit administratif européen*, Bruylant, 1994, vol. 2 p. 975.

⁹⁴ L.-N. De Almeida, *Table ronde internationale : Constitution et sécurité Juridique - Portugal*, AIJC 1999, p. 254.

⁹⁵ S. Calmes, *Op. Cit.*, p. 170.

précurseur, qui considère que la confiance légitime apparaît comme une concrétisation fondamentale de la sécurité juridique⁹⁶ qui dérive, elle-même, de l'Etat de droit⁹⁷.

Le rattachement de la sécurité juridique à l'Etat de droit pouvait apparaître dans la Constitution de 1959 et suite à sa révision en 2002⁹⁸. S'agissant de la protection de la confiance, le rattachement à l'Etat de droit a été explicite s'agissant du principe de la protection de la confiance du citoyen en l'Etat et les institutions de son pays dans l'arrêt *Bou Zneda*⁹⁹, ou encore dans l'arrêt *El Hamzi*¹⁰⁰, en vertu desquels le juge administratif a considéré que la protection de ladite confiance était une consécration de l'Etat de droit.

On rappellera en définitive, et s'agissant du rapport qui existe entre la sécurité juridique et la protection de la confiance, que ces deux exigences sont inséparables, d'ailleurs le juge administratif tunisien, dans sa consécration explicite du principe de sécurité juridique, il lui a attribué un contenu subjectif, dans la mesure où dans l'arrêt *Mzoughi*¹⁰¹, la protection de la sécurité juridique passait par la protection de la confiance des administrés.

Paragraphe 2 : *L'étendue de la protection de la confiance en droit administratif tunisien :*

La protection de la confiance en droit administratif tunisien est consacrée, selon qu'il s'agisse de la protection de la confiance considéré comme étant légitime (A) et telle que conçue en droit communautaire ou de la confiance du citoyen en l'Etat et en ses institutions (B).

⁹⁶ BverfGE 30, 403 ; 50,250 ; 59, 164.

⁹⁷ BverfGE 13, 261 (271).

⁹⁸ Par une loi constitutionnelle n°2002-51, du 1^{er} juin 2002.

⁹⁹ TA n° 19620 du 17 janvier 2004, *Bou Zneda c/ Ministre de l'intérieur*, précité.

¹⁰⁰ TA n° 10181 du 19 juin 2004, *H. El HAMZI c/ Ministre de l'éducation*, inédit :

" ... و في ذلك دعم لمبدأ ثقة المواطن في مؤسسات بلاده و تكريس لدولة القانون التي من أوكد مقتضياتها حصر السلطة التقديرية للإدارة بكيفية تحد تحويلها إلى سلطة مطلقة".

¹⁰¹ TA cass., n° 38955 du 8 février 2008, *Chef du contentieux de l'Etat représentant le ministère des domaines de l'Etat et affaires foncière c/ M. El Mzoughi*, précité.

A- La protection de la confiance dite légitime :

La consécration du principe de confiance légitime exige l'étude de ses deux éléments constitutifs à savoir la clarté et la prévisibilité du droit. S'agissant de la clarté et de l'intelligibilité du droit, celle-ci a été traitée dans la section précédente dans la mesure où elle a un caractère objectif. S'agissant de la prévisibilité, c'est l'élément que l'on va étudier dans le cadre de ce paragraphe dans la mesure où elle se rapporte à la confiance de l'administré qui peut se trouver perturbée par des modifications, souvent inattendues, du droit.

Ce qu'il faut remarquer, d'abord, c'est qu'en Allemagne, le principe de sécurité juridique est appelé *Rechtssicherheit* qui signifie en réalité « principe de prévisibilité ».

La prévisibilité n'est autre qu' « une représentation actuelle de l'avenir »¹⁰². Selon T. Piazzon, la sécurité juridique nécessite 3 impératifs classiques qui sont : l'accessibilité du droit, la prévisibilité et la stabilité. On notera à cet effet, que ces deux derniers constituent en réalité les composants du principe de confiance légitime.

La confiance de l'administré ne peut acquérir le caractère légitime que par la réunion de deux éléments : il s'agit, d'abord, de l'imprévisibilité qui interdit toute modification inattendue du droit tel « *un coup de tonnerre dans un ciel serein* »¹⁰³ ce qui se produit principalement dans deux hypothèses : en l'absence de dispositif transitoire de la règle nouvelle, c'est à dire avec un effet immédiat¹⁰⁴, soit une période transitoire trop courte¹⁰⁵ ou en l'absence d'informations suffisantes (absence de débat politique ou de couverture médiatique).

¹⁰² P. Hébraud, « Observations sur la notion du temps dans le droit civil », in Mélanges en l'honneur de Pierre Kayser, II, 1979, p. 28.

¹⁰³ Selon les termes de l'avocat général Mayras dans ses conclusions sur CJCE 26 janvier 1978 *Union Malt c/ commission*, affaires 44 à 51 / 77, Rec. p. 57 .

¹⁰⁴ CJCE 14 mai 1975 *CNTA* affaire 74/74 , Rec. 533.

¹⁰⁵ CJCE 11 mars 1982, *De Pascale c/Commission*, affaire 164/80, Rec. p. 909.

Il s'agit, ensuite, de la bonne foi de l'administré; en effet, selon S. Calmes « *la confiance repose sur la bonne foi subjective et la diligence objective* »¹⁰⁶, car les erreurs manifestes et notamment matérielles (faute d'orthographe ou de calcul) qui ne peuvent être dissimulées aux destinataires de l'acte excluent toute légitimité de sa confiance, tout comme dans le cas où une personne viole son devoir de diligence en donnant, par exemple, des informations insuffisantes.

Le principe de confiance légitime impose de ne pas tromper la confiance que des administrés ont pu, de manière légitime et fondée, placer dans la stabilité d'une situation juridique en modifiant trop brutalement des règles de droit.

Toutefois, il faut préciser que le principe de confiance légitime n'est « *en aucun cas...un principe général de stabilité de l'environnement juridique* »¹⁰⁷, ce principe vise seulement à tempérer certains effets des principes de mutabilité et de légalité.

Né en droit communautaire, ce principe tend à être généralisé, même si certains Etats préfèrent y recourir uniquement en cas d'application du droit communautaire comme c'est le cas en droit français pour des raisons de compatibilité.

S'agissant du droit tunisien, on notera que c'est un principe qui a été explicitement consacré dans une série d'arrêts en 2000¹⁰⁸, toutefois, le juge administratif n'a pas retenu le moyen tiré de la protection de la confiance légitime et par conséquent, on ignore encore qu'elle serait la conséquence de l'application d'un tel principe. Aura-t-il pour effet, le gel du droit, par une

¹⁰⁶ Sylvia Calmes, *Op. Cit.*, p. 378.

¹⁰⁷ O. Pfersmann, *Regard externe sur la protection de la confiance légitime en droit constitutionnel allemand*, RFDA, 2000. p. 237.

¹⁰⁸ TA affaire n° 16891 du 29 mars 2000, N. *El Hamri c/ Ministre de l'agriculture*, précité ; TA affaire n° 17257 du 10 mai 2000, H. *Atafi c/ Ministre de l'agriculture*, inédit ; TA affaire n° 16453 du 1er novembre 2000, M. *El Haj Tayeb c/ Ministre de l'agriculture*, précité.

annulation de l'acte en cause, ou permettra-t-il d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par un changement trop brusque du droit ?

C'est l'indemnisation qui semble être la solution la plus adaptée au principe de mutabilité et la plus consacrée en droit comparé et notamment en droit allemand.

On peut citer, dans ce sens, l'exemple de l'arrêt *Compagnie des mines de Siguiri*¹⁰⁹, en vertu duquel le Conseil d'Etat français, même s'il n'a pas consacré le principe de confiance légitime, il n'a pas hésité à engager la responsabilité de la puissance publique en cas de changement brusque et non justifié de sa ligne de conduite et en vertu duquel une nouvelle catégorie de responsabilité pour faute a été créée : la responsabilité abus de droit ou pour violation de la confiance.

L'indemnisation du préjudice subit, semble être la solution la plus adéquate pour parfaire à toute violation de la confiance, car elle permet d'éviter le gel du droit tout en reconnaissant des droits aux administrés.

Il faut remarquer toutefois, que certains Etats et notamment la Suisse préfèrent la solution maximaliste de protection, c'est-à-dire l'annulation de la décision qui a trahi la confiance des administrés.

On notera enfin, que le principe de confiance légitime a un caractère *optatif*, c'est-à-dire que le juge, seul, peut décider d'y recourir ou de s'en abstenir en procédant à une étude casuelle des affaires en cours. Par ailleurs, seul le juge peut évaluer le préjudice subit, encore faudrait-il déterminer le nombre maximal des personnes qui peuvent bénéficier de la compensation afin de mieux évaluer le choix à faire quant aux effets du principe de confiance légitime, soit entre l'annulation et la compensation.

¹⁰⁹ CE 22 novembre 1929, *Compagnie des mines de Siguiri*, S. 1930 Note Bonnard, p. 1022.

B- La confiance du citoyen en l'Etat et en ses institutions:

La consécration du principe de confiance du citoyen en l'Etat et les institutions de son pays constitue en réalité une singularité tunisienne. En effet, il n'existe pas de principes équivalents en droit comparé. Cette singularité constitue peut être l'indicateur d'un début de crise de confiance entre le citoyen et les pouvoirs publics qui s'est soldée par la révolution du 14 janvier 2011.

En effet, ce principe est apparu dernièrement et à la lecture des arrêts du tribunal administratif on peut facilement constater que le juge a attribué à l'exigence de respecter la confiance du citoyen en l'Etat et en ses institutions la qualité de principe.

En effet, dans tous les jugements se rapportant audit principe, on s'aperçoit que le juge énonce aussi bien qu'un tel comportement de l'administration constituait une « *violation du principe de confiance du citoyen en son Etat et en les institutions de son pays* »¹¹⁰, ou qu'il est nécessaire d'introduire « *un renforcement du principe de la confiance du citoyen en les institutions de son pays* »¹¹¹, ou encore « *une consécration du principe de confiance du citoyen, y compris l'agent public, en l'Etat et ses institutions* »¹¹².

Si le juge administratif a érigé le respect de ladite confiance en principe, il n'a toutefois pas précisé sa valeur dans l'ordonnancement juridique. Pour clarifier la position du juge, il faut analyser le fondement dudit principe ainsi que les notions auxquelles il a été rattaché.

Si l'on revient au principe tel que formulé par le juge administratif, il est clair qu'il exprime une relation qui doit être établie entre le citoyen ou le sujet de droit et l'Etat ou les institutions de l'Etat ; cette relation devant être une

¹¹⁰ TA affaire n° 19620 du 17 janvier 2004, *J. Bou Zneda c/ Ministre de l'intérieur*, inédit.

¹¹¹ TA affaire n° 10181 du 19 juin 2004, *N. El Hamzi c/ Ministre de l'éducation et de la formation*, précité.

¹¹² TA affaire n° 19987 du 22 février 2003, *A. El Mejri c/ Ministre de la défense nationale*, précité.

relation de confiance. C'est donc la confiance qui semble être au cœur d'un système dans lequel agissent l'individu et l'Etat.

Si la confiance peut être définie comme étant une certaine forme de certitude, l'évolution dans un environnement stable et prévisible comme c'est le cas dans le cadre du principe confiance légitime, elle désigne également la foi en l'intégrité de l'Etat et de ses institutions quant au respect des règles juridiques et des droits des personnes à un traitement correct. En effet, le juge administratif semble vouloir donner une dimension plus vaste à la confiance invoquée par les individus, on pourra même considérer que si le principe de confiance légitime n'existait pas en droit comparé et que si son contenu n'avait pas été, au préalable, déterminé, le juge aurait pu qualifier la confiance du citoyen en l'Etat et en ses institutions de principe de *confiance légitime*.

Par ailleurs, si le principe de sécurité juridique protège les administrés de la rétroactivité des actes administratifs, la prévisibilité et l'accessibilité du droit conformément au principe de confiance légitime, le principe de confiance du citoyen en l'Etat et en ses institutions semble couvrir tout comme la sécurité juridique une panoplie d'exigences ayant pour effet de sécuriser les administrés, portant sur la légalité, le respect de la chose jugée, la motivation des décisions disciplinaire¹¹³ etc. Il s'agirait même de la forme originelle de la sécurité juridique à savoir la sécurité recherchée par le droit.

Il semblerait que le juge administratif entend mettre l'accent sur la bonne administration et le bon fonctionnement de l'Etat, en fédérant les anciennes exigences en un nouveau principe tournée vers le sujet, ce qui confirme la théorie portant sur la subjectivisation du droit et notamment le droit administratif. En effet, le droit administratif semble aujourd'hui s'imprégner des

¹¹³ TA affaire n° 19987 du 22 février 2003, A. *El Mejri c/ Ministre de la défense nationale*, précité:

"... إن مطالبة الإدارة بتعليل القرارات التأديبية تدعيم لدولة القانون المنصوص عليها بالفصل الخامس من الدستور و التي من ضمن ما تقتضيه الشفافية في العمل الإداري و السعي إلى تقريب الإدارة من منظورها و أعوانها, إلى جانب تكريس مبدأ ثقة المواطن بما فيه العون العمومي في الدولة و مؤسساتها".

droits fondamentaux, en effet, « toutes les institutions du droit administratif ont fait l'expérience d'une forte individualisation. Le résultat est le succès notable qu'ont obtenu les proportionnalités, la rationalité et l'équité dans l'ordre juridico-administratif »¹¹⁴.

Pour ce faire le juge a rattaché le principe de confiance du citoyen en l'Etat ainsi qu'en ses institutions au concept d'Etat de droit, devenu aujourd'hui culte.

Selon E. Millard, le concept d'Etat de droit est appréhendé principalement comme un modèle prescriptif d'organisation sociale¹¹⁵, il implique selon les termes de J. Chevallier « la liberté de décision des organes de l'Etat, est à tous les niveaux limitée par l'existence de normes juridiques supérieures dont le respect est garanti par l'intervention d'un juge »¹¹⁶, dont les décisions doivent être respectées aussi bien par les administrés que l'administration elle-même¹¹⁷. L'Etat de droit exige notamment, selon le juge administratif, la transparence de l'action administrative et le renforcement du lien Administration- administrés¹¹⁸.

En effet, qu'il s'agisse de l'arrêt *Hamzi*¹¹⁹ ou de l'arrêt *Bou Zneda*¹²⁰ ou encore de l'arrêt *El Mejri*¹²¹, en vertu desquels, il y a une claire consécration

¹¹⁴ E. Schmidt-Assmann, F. Beroujon, et M. Jorat, « Droit administratif et justice administrative. Permanence et renouveau », RFDA 2008, p. 436.

¹¹⁵ E. Millard, « L'Etat de droit, idéologie contemporaine de la démocratie », Boletín mexicano de derecho comparado nueva serie, n° 109, Avril 2004, p. 212.

¹¹⁶ J. Chevallier, *L'Etat de droit*, Monchrestien, 4^e éd., 2003.

¹¹⁷ TA affaire n° 19620 du 17 janvier 2004, *J. Bou Zneda c/ Ministre de l'intérieur*, précité:

" ترى المحكمة أن ما أقدمت عليه الإدارة يمثل خرقاً لمبدأ ثقة المواطن في دولته و مؤسسات بلاده الذي يقتضي تطبيق القانون و تنفيذه كاملاً بما ينجر عنه من أحكام صادرة عن السلطة القضائية، من الكافة و على الكافة حتى و إن كانت إدارات عمومية"

¹¹⁸ TA affaire n° 19987 du 22 février 2003, *A. El Mejri c/ Ministre de la défense nationale*, précité:

" ... تدعيم لدولة القانون المنصوص عليها بالفصل الخامس من الدستور و التي من ضمن ما تقتضيه الشفافية في العمل الإداري و السعي إلى تقريب الإدارة من منظورها و أعوانها "

¹¹⁹ TA affaire n° 10181 du 19 juin 2004, *N. El Hamzi c/ Ministre de l'éducation et de la formation*, précité:

" ... تبقى مطالبة بالقيام بالأعمال المعنية في آجال معقولة حسب الحالة، ضماناً للتوازن بين ضروريات المرفق العام و حقوق الأعوان و المنظورين، تحت رقابة القاضي الإداري، و في ذلك دعم لمبدأ ثقة المواطن في مؤسسات بلاده و تكريس لدولة القانون التي من أوكدمقتياتها حصر السلطة التقديرية للإدارة بكيفية تحد تحويلها إلى سلطة مطلقة."

¹²⁰ TA affaire n° 19620 du 17 janvier 2004, *J. Bou Zneda c/ Ministre de l'intérieur*, inédit:

" ترى المحكمة أن ما أقدمت عليه الإدارة يمثل خرقاً لمبدأ ثقة المواطن في دولته و مؤسسات بلاده الذي يقتضي تطبيق القانون و تنفيذه كاملاً بما ينجر عنه من أحكام صادرة عن السلطة القضائية، من الكافة و على الكافة حتى و إن كانت إدارات عمومية"

dudit principe, tous possèdent un considérant qui rattache le principe de confiance du citoyen en l'Etat et en les institutions de son pays à l'Etat de droit.

Si aujourd'hui on tend à créer des principes nouveaux dans le but d'offrir plus de sécurité et de garanties aux administrés, la consécration du principe aux contours flous tel que le principe de confiance du citoyen en l'Etat et les institutions de celui-ci nous renvoie presque à la conception classique de la sécurité juridique, à savoir ce qu'un citoyen attend du droit, à savoir le respect de la hiérarchie des normes, la légalité, le respect de la chose jugée et la limitation du pouvoir discrétionnaire de l'administration, mais cette fois-ci l'angle de perception du juge est clairement favorable aux administrés.

و حيث إضافة إلى كل ما ذكر يتجلى أن العمل المنتقد يمثل خرقاً لدولة القانون التي اعتبرها الدستور التونسي من مبادئ الجمهورية في الفصل الخامس (الجديد) منه والتي من أؤكد مقتضياته حسب الفقهاء و القانون وجود قضاء مستقل يراقب "احترام المشروعية من طرف السلطة التنفيذية طبقاً للقوانين و المبادئ القانونية العامة" حسب صريح الفصل الخامس من قانون المحكمة الإدارية، و تكون أحكامه نافذة و فاعلة".

¹²¹ TA affaire n° 19987 du 22 février 2003, A. *El Mejri c/ Ministre de la défense nationale*, précité.